

Pemerintah berubah dari kreditur ke debitur

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

9 Juni 2026

Abstrak

Pemerintah Mesopotamia pada zaman Perunggu membuat bunga saat berkedudukan sebagai kreditur. Bunga awalnya dipakai sebagai cara membagi hasil perdagangan luar negeri. Penggunaan bunga untuk utang-piutang di masyarakat memungkinkan kreditur memeras debitur. Pemerintah kemudian melakukan penghapusan utang berkala untuk mengembalikan keadaan masyarakat. Bunga menyebar ke wilayah lain melalui perdagangan luar negeri. Tetapi, wilayah lain ini tidak memiliki kebijakan penghapusan utang. Akibatnya, bunga membuat kreditur mampu menyerap kekayaan dari debitur hingga kedudukan kreditur lebih kuat daripada pemerintah. Kekuatan ini dapat dilihat dari dua pandangan. Pandangan debitur harus membayar utangnya kepada debitur. Dan pandangan pemerintah harus berutang dalam mata uangnya sendiri.

Kata kunci: bunga, pemerintah, uang, utang

Klasifikasi JEL: N15; N25; N45

1 Pendahuluan

Catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang adalah utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Berarti uang adalah utang bagi penerbit uang tersebut. Dan uang adalah piutang bagi pemegang uang tersebut. Setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi, tidak semua orang bisa mengedarkan uang.

Dasar pembentukan hubungan kreditur-debitur dalam penerbitan uang adalah kegiatan jual-beli (Mitchell-Innes, 2004, p. 31). Seseorang menjadi debitur dengan membeli. Dan seseorang menjadi kreditur dengan menjual.

Catatan sejarah juga menunjukkan kedudukan pemerintah pada masa lalu adalah kreditur (Hudson, 2004, p. 107). Pemerintah memiliki piutang ke masyarakat dari penyewaan tanah, hewan, atau bengkel. Pemerintah juga memiliki piutang dari biaya-biaya penggunaan sarana umum yang dikenakan ke masyarakat.

Sedangkan, kedudukan pemerintah pada saat ini adalah debitur. Hal ini mudah dilihat dari penerbitan surat utang negara oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan surat utang dengan alasan untuk mendapat dana belanja negara. Bila penerbitan surat utang ini dalam mata uang negara lain, berutang tidak ada masalah karena pemerintah tidak punya kendali atas mata uang asing tersebut.

Namun, bila penerbitan surat utang ini dalam mata uang terbitan negara itu sendiri, berutang jadi bermasalah karena ada kekeliruan berpikir. Kekeliruan ini adalah negara yang menerbitkan mata uang sendiri memiliki kendali penuh di dalam negeri atas mata uangnya tersebut. Hanya ada satu keadaan yang mengharuskan negara penerbit mata uang berutang dalam mata uangnya sendiri. Keadaan tersebut adalah negara mengaitkan jumlah penerbitan uangnya dengan jumlah suatu barang yang jumlahnya terbatas. Keadaan ini termasuk negara yang mengaitkan jumlah penerbitan uangnya dengan jumlah mata uang asing.

Saya akan membuat satu cerita tentang perubahan kedudukan negara dari kreditur menjadi debitur. Cerita ini hanya menghubungkan dua titik. Perubahan dari negara sebagai kreditur menjadi negara sebagai debitur. Cerita ini juga tidak mencakup cerita semua uang di semua tempat di semua waktu. Saya hanya bercerita tentang salah satu penjelasan perubahan kedudukan negara dari kreditur ke debitur bisa terjadi.

Dalam tulisan ini saya hanya bercerita tentang perubahan kedudukan pemerintah dari kreditur di daerah Mesopotamia pada zaman Perunggu menjadi debitur di Indonesia pada tahun 2026 ini. Saya menggunakan bunga sebagai benang penghubung cerita dari kreditur ke debitur ini. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Dua keadaan pemerintah sebagai kreditur dan debitur

Pemerintah Mesopotamia pada masa zaman Perunggu (4500-1200 Sebelum Masehi) berkedudukan sebagai kreditur (Hudson, 2004, p. 107). Pemerintah menyewakan lahan dengan sistem bagi hasil (Hudson, 2004, p. 105). Pemerintah juga menyediakan dan mengenakan biaya untuk penggunaan bibit, pengairan, dan hewan kerja. Kekurangan bagi hasil dihitung sebagai utang kepada pemerintah. Dan pemerintah menghapus piutangnya ke masyarakat secara berkala, seperti setelah perang.

Pemerintah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sendiri (Hudson, 2004, p. 110). Pemerintah mampu swasembada. Hal ini membuat pemerintah tidak menarik pajak untuk memenuhi kebutuhan dasar istana.

Kedudukan pemerintah sebagai kreditur juga membuat pemerintah mampu membuat uang (Hudson, 2004, p. 99). Pemerintah mampu mengembangkan dan menyebarkan kemampuan membaca dan menulis, berhitung dan mengukur, membuat daftar kesetaraan barang-barang, dan menjaga kemampuan tersebut bertahan lama.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia pada masa kini (tahun 2026) berkedudukan sebagai debitur. Pemerintah mengeluarkan uang sendiri dalam mata uang Rupiah (UU 7/2011, pasal 1, nomor 1). Pemerintah menggunakan uang Rupiah ini untuk membayar gaji pegawai dan berbelanja (UU 7/2011, pasal 21). Pemerintah juga berutang dalam mata uang Rupiah dengan menerbitkan Surat Utang Negara (UU 24/2002, pasal 1, nomor 1).

Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sendiri. Pemerintah tidak mampu swasembada. Pemerintah meninggalkan kegiatan komersial kepada pihak swasta. Pemerintah membiarkan swasta menarik keuntungan dari masyarakat. Pemerintah kemudian menarik pajak dari keuntungan swasta tersebut. Hal ini membuat pemerintah perlu membeli semua kebutuhan pemerintah dari swasta.

Pemerintah perlu menerbitkan uang untuk membeli semua kebutuhan pemerintah. Pemerintah berbelanja dengan kasbon karena

uang terbitan pemerintah adalah tanda bukti utang pemerintah. Kemudian, pemerintah perlu menarik kembali uang terbitan pemerintah tersebut. Pemerintah menarik uang ini dengan memungut pajak. Saat seseorang membayar pajak, ia melakukan perjumpaan utang dengan pemerintah. Utang pajaknya ke pemerintah dikompensasi dengan utang pemerintah ke dirinya.

Perbedaan kedudukan dua pemerintah ini menunjukkan setidaknya ada dua perubahan keadaan masyarakat. Pertama, masyarakat tidak lagi memandang pemerintah perlu menjadi kreditur. Pandangan ini bisa muncul karena masyarakat tidak lagi ingat kapan terakhir kali pemerintah menjadi kreditur. Kalau selama beberapa generasi masyarakat melihat negara selalu menjadi debitur, maka tidak heran kalau masyarakat saat ini hanya tahu kedudukan pemerintah sebagai debitur. Mereka sudah menganggap kedudukan pemerintah sebagai debitur adalah hal lumrah. Mereka tidak bisa membayangkan pemerintah bisa menjadi kreditur.

Kedua, terjadi perubahan perimbangan kekuatan antara pemerintah dan swasta. Kedudukan swasta menjadi lebih kuat dari pemerintah. Sumber daya milik pemerintah untuk berswasembada menjadi milik swasta. Hal ini membuat pemerintah tidak mampu lagi swasembada. Sehingga pemerintah perlu mendapat kebutuhannya dari swasta.

Lalu, bagaimana sumber daya bisa berpindah dari pemerintah ke swasta?

3 Bunga memindahkan sumber daya dari debitur ke kreditur

Saya melihat perpindahan sumber daya dari pemerintah ke swasta ini disebabkan oleh bunga. Pada awalnya, pemerintah Mesopotamia membuat bunga sebagai cara untuk membagi keuntungan dengan pedagang dari kegiatan perdagangan luar negeri (Hudson, 2004, p. 105). Istana dan kuil membutuhkan barang-barang dari luar negeri, seperti batu dan logam. Istana dan kuil memberikan barang-barang buatan mereka ke pedagang untuk dijual di luar negeri. Pedagang menggunakan hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan barang-barang seperti batu dan logam. Istana mengenakan bunga pada barang yang diberikan ke pedagang. Pedagang membayar bunga ini dari keuntungan mereka berdagang.

Pemerintah kemudian juga mengenakan bunga untuk denda (Hudson, 2004, p. 110). Kekurangan bagi hasil antara pemerintah dengan pengguna lahan dihitung sebagai utang ke pemerintah. Tetapi, pemerintah menyadari bunga ini merupakan membebani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bila masyarakat merasa beban mereka terlalu berat, mereka bisa pindah ke tempat lain. Mereka juga bisa menolak perintah atau bahkan memberontak. Intinya, pemerintah tidak bisa mendapatkan tentara dan tenaga kerja dari masyarakat yang dibebani utang (Hudson, 2018, p. 3). Sehingga pemerintah melakukan penghapusan utang berkala (Hudson, 2004, p. 110). Pemerintah menghapus utang setelah perang selesai. Pemerintah juga menghapus utang saat penguasa baru naik takhta (Hudson, 2004, p. 115). Penghapusan utang

ini tidak berlaku untuk utang perdagangan (Hudson, 2002, p. 28). Hal ini karena pedagang memiliki kemampuan membayar utang dari keuntungan. Sedangkan masyarakat yang berutang dari denda tidak memiliki kemampuan tersebut. Hal ini karena denda biasanya berasal dari jumlah panen yang berkurang akibat hama, perang, atau gangguan alam lainnya.

Bunga akhirnya juga menyebar ke masyarakat untuk utang-piutang sesama anggota masyarakat (Hudson, 2004, p. 110). Utang ini dibagi menjadi utang perdagangan dan utang bukan perdagangan. Dalam utang perdagangan, seseorang berutang sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Sumber pembayaran bunga untuk utang seperti ini diperoleh dari keuntungan usaha debitur.

Utang bukan perdagangan merupakan utang untuk menutup biaya hidup (Hudson, 2002, p. 28). Utang ini bisa berupa utang untuk membayar denda ke pemerintah. Bisa juga utang untuk bertahan hidup. Pemerintah memandang utang seperti ini berbahaya bagi kedudukan pemerintah. Bunga dalam utang-piutang seperti ini membuat debitur bekerja untuk kreditur, bukan untuk pemerintah. Sehingga pemerintah juga menghapus secara berkala utang-utang seperti ini. Tetapi, pemerintah tidak menghapus utang perdagangan karena debitur dianggap mampu membayar utangnya tanpa melemahkan kedudukan pemerintah.

Penghapusan utang berkala oleh pemerintah ini menjadi pengimbang kedudukan pemerintah dengan kedudukan kreditur swasta. Penghapusan utang membuat kendali kreditur di masyarakat ber-

kurang. Selain itu, masyarakat memiliki harapan untuk kembali ke keadaan tanpa utang.

Lalu, bagaimana bunga bisa menyebar?

4 Pedagang menyebarkan bunga ke luar Mesopotamia

Pedagang membawa bunga ke daerah lain saat mereka berkeliling menjajakan dagangan mereka. Mereka mengenalkan bunga ke tempat-tempat yang mereka datangi. Masyarakat setempat akhirnya juga menggunakan bunga dalam utang-piutang mereka.

Cerita sejarah tentang penyebaran bunga melalui pedagang ini bermula di zaman Perunggu sekitar tahun 3000 Sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia. Bangsa Sumeria melakukan perdagangan dengan daerah lain melalui karavan dan kapal. Sekitar tahun 2000 SM karavan pedagang dari Mesopotamia menyebar ke arah barat hingga ke Yunani Mikenai (Hudson, 2024, p. 251).

Peradaban Mikenai runtuh sekitar tahun 1200 SM. Rentang dari tahun 3.000 SM hingga 1.200 SM dapat dilihat sebagai penyebaran bunga awal (Hudson, 2024, p. 252). Tahap awal penyebaran bunga dari Mesopotamia ke daerah lain.

Dari tahun 1200 SM hingga tahun 750 SM dapat dilihat sebagai zaman kegelapan. Tidak ada kerajaan besar di wilayah Mediterania. Wilayah Mediterania ini terbagi menjadi sejumlah wilayah kecil yang dikuasai oleh kepala suku atau panglima perang (Hudson, 2024, p. 132).

Pedagang dari Mesopotamia kemudian menyebar hingga ke Mediterania melalui kapal laut. Pada sekitar tahun 750 SM, pedagang Mesopotamia membawa bunga ke wilayah Yunani dan Italia (Hudson, 2024, p. 251). Keruntuhan peradaban Mikenai membuat penggunaan bunga di sini kehilangan hubungan dengan penggunaan bunga di masa lalu. Hanya bentuk bunga yang sama. Bunga dalam arti meminta tambahan dari yang diberikan. Tetapi, bentuk hubungan masyarakat tidak sama. Hubungan masyarakat dalam arti tidak ada pemahaman kenapa bunga perlu dan bagaimana cara masyarakat seharusnya memperlakukan bunga. Cerita lebih lanjut tentang masuknya bunga ke Yunani dan Italia pada abad ke-8 SM dapat dilihat pada Hudson (2023, bab 1).

Penggunaan bunga di Yunani ini terus berlanjut hingga ke masa peradaban Romawi. Romawi terus menggunakan bunga sejak masa kerajaan ke masa republik hingga masa kekaisaran. Bunga masih terus dipakai hingga masa keruntuhan kekaisaran Romawi sekitar tahun 476 Masehi. Dari tahun 750 SM hingga akhir masa kekaisaran Romawi ini bisa disebut sebagai masa perkembangan bunga kedua (Hudson, 2024, p. 252).

Setelah keruntuhan kekaisaran Romawi, masa dari abad 5 Masehi hingga 10 Masehi disebut sebagai zaman kegelapan. Setelah zaman kegelapan ini, perdagangan kembali menyebar di Eropa melalui pedagang Arab dan Moor (Hudson, 2024, p. 285). Pada akhirnya, penjelajah dan pedagang Eropa sampai di wilayah Nusantara. Penjelajah Portugis sampai di wilayah kesultanan Malaka pada tahun 1509. Selanjutnya, Nusantara dikuasai oleh negara-negara

Eropa hingga tahun 1942 saat Jepang datang. Dan akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Saya tidak menyatakan pedagang Eropa membawa bunga ke Indonesia. Tetapi, pandangan bunga di Indonesia tidak terlepas dari cara negara-negara Eropa memandang bunga. Terutama pandangan negara Belanda yang menguasai wilayah Indonesia selama lebih dari 300 tahun.

Lalu, bagaimana bunga mengubah perimbangan kekuatan pemerintah dan swasta?

5 Masyarakat di luar Mesopotamia menganggap bunga adalah harta

Pedagang Mesopotamia membawa perilaku pengenaan bunga dari Mesopotamia ke wilayah lain. Semakin jauh pedagang menjajakan dagangannya, dan semakin banyak pedagang daerah lain berhubungan dengan pedagang Mesopotamia, semakin jauh bunga menyebar. Hingga kini masyarakat menganggap bunga sebagai sesuatu yang lumrah. Dan banyak pengusaha mengandalkan bunga sebagai sumber keuntungan mereka.

Bunga tidak muncul tiba-tiba. Masyarakat perlu mengambil suatu keputusan sebelum membuat bunga. Masyarakat perlu menerima bahwa keinginan untuk meminta tambahan saat menagih pembayaran sebagai sesuatu yang baik (Hudson, 2018, p. 55).

Masyarakat Mesopotamia memutuskan tambahan tersebut dapat diterima karena bunga pada awalnya hanya dikenakan untuk perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri ini diatur oleh

pemerintah. Istana dan kuil menjual barang untuk mendapatkan barang-barang yang tidak ada di Mesopotamia. Pemerintah mengenakan bunga kepada pedagang yang menjual barang-barang pemerintah di luar negeri. Pedagang membayar bunga tersebut dari keuntungan dagang yang ia peroleh dari menjual barang pemerintah. Di sini, pihak yang dikenakan bunga memiliki kemampuan untuk membayar bunga tersebut dari hasil dagangnya. Dan bila barang dagangan hilang atau rusak karena bencana seperti pada kapal karam, pedagang tidak perlu membayar utang dan bunganya ke pemerintah.

Penggunaan bunga dalam kegiatan perdagangan ini tidak mengubah perimbangan kekuatan antara swasta dan negara. Pemerintah menitipkan barang-barang ke pedagang untuk dijual. Pedagang menjadi wakil pemerintah dengan menerima dan menjual barang-barang tersebut serta dengan membeli barang-barang kebutuhan pemerintah.

Perubahan perimbangan kekuatan antara swasta dan pemerintah terjadi pada pengenaan bunga antarmasyarakat. Masyarakat Mesopotamia memiliki tatanan kehidupan sendiri, terutama tatanan tentang lahan. Wilayah Mesopotamia memiliki banyak lahan. Tetapi, lahan ini memerlukan irigasi agar bisa digunakan untuk bertani (Hudson, 2024, p. 144). Irigasi ini disediakan oleh masyarakat sekitar. Semakin luas jaringan irigasi, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pembuatan dan pemeliharaan saluran irigasi ini.

Penyediaan irigasi oleh masyarakat merupakan bagian dari kewajiban sosial masyarakat. Masyarakat mampu berswasembada dari lahan yang mereka olah. Seseorang memiliki hak atas hasil dari mengolah lahannya. Dari hak tersebut, ia juga memiliki kewajiban ke masyarakat. Ia memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan umum seperti membuat dan memelihara saluran irigasi (Hudson, 2024, p. 142). Kewajiban ini merupakan kewajiban sosial, bukan paksaan dari pemerintah karena ia bisa pindah ke daerah lain agar terbebas dari kewajiban tersebut.

Pengenaan bunga oleh kreditur swasta ke pemilik lahan membuat bagi hasil ke pemerintah berkurang. Kekurangan ini karena debitur perlu membayar utangnya ke kreditur. Akibatnya, kemampuan bertindak pemerintah berkurang dan kekayaan kreditur meningkat.

Selain itu, bagi debitur yang tidak mampu membayar utangnya, lahannya akan diambil oleh kreditur. Tetapi, kreditur tidak menjalankan kewajiban sosial dari kepemilikan lahan tersebut. Selain itu, orang-orang yang tidak lagi menjadi pemilik lahan tidak lagi memiliki kewajiban seperti untuk memelihara saluran irigasi. Hal ini membuat kemampuan bertindak pemerintah menurun.

Pemerintah akhirnya melakukan penghapusan utang untuk utang pertanian. Penghapusan utang ini untuk mengendalikan kreditur dan mengembalikan kemampuan pemerintah. Pemerintah mengembalikan lahan debitur yang diambil kreditur swasta agar debitur kembali mampu berswasembada. Swasembada ini membuat kemampuan

bertindak pemerintah membaik dan mengurangi kendali kreditur di masyarakat.

Pengenaan bunga pada utang membuat kendali kreditur di masyarakat meningkat secara berkala. Hal ini membuat pemerintah Mesopotamia melakukan penghapusan utang ini secara berkala pula. Penghapusan utang ini adalah cara pemerintah mengembalikan keadaan masyarakat.

Namun, penghapusan utang berkala untuk mengembalikan keadaan masyarakat tidak menyebar seluas penyebaran bunga. Keruntuhan peradaban Mikenai pada sekitar tahun 1200 SM memutuskan penyebaran penghapusan utang berkala sebagai pengimbang kekuatan kreditur.

Bunga kembali masuk ke wilayah Mediterania pada sekitar tahun 750 SM tanpa disertai dengan penghapusan utang berkala. Wilayah Mediterania ini dikuasai oleh kepala suku dan panglima perang. Mereka melihat lahan sebagai milik seseorang. Mereka tidak melihat ada kewajiban pemilik lahan kepada lingkungannya. Lahan adalah murni harta orang seorang tanpa ada unsur kemasyarakatan.

Hal ini membuat tidak lagi ada pengimbang bagi kreditur. Kreditur menjadi bisa menguasai banyak lahan. Dan keberhasilan seseorang dilihat dari seberapa luas tanah yang ia miliki. Semakin banyak seseorang memiliki lahan, semakin sedikit lahan yang dimiliki pemerintah. Semakin sedikit pula kemampuan pemerintah dan masyarakat berswasembada.

Keunggulan swasta atas pemerintah berpuncak pada kendali oligarki pada masa Romawi. Pada masa oligarki ini, kedudukan kreditur menjadi sangat kuat. Hukum Romawi berpihak pada kreditur. Utang dipandang sebagai hal yang suci. Kesucian utang ini membuat debitur harus membayar utangnya kepada kreditur apa pun dampak pembayaran tersebut pada debitur (Hudson, 2024, p. 39, 300). Tidak ada masalah bila pembayaran utang debitur membuat debitur kehilangan semua harta benda dan mata pencahariannya.

Hukum Romawi ini menjadi dasar hukum negara-negara Eropa, termasuk negara Belanda. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Hal ini membuat hukum Belanda menjadi dasar bagi hukum Indonesia.

Pandangan kesucian utang pada hukum Romawi ini juga berlaku di Indonesia. Maraknya kegiatan usaha yang mengandalkan keuntungannya dari bunga menunjukkan hal ini. Kegiatan usaha yang secara terang-terangan memberi pinjaman dengan cicilan untuk bahan pangan pokok tidak lagi dilihat sebagai tanda kegagalan masyarakat apalagi kegagalan pemerintah. Tetapi, pemberian pinjaman ini dilihat sebagai keberhasilan pengusaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

6 Penutup

Pada masa lalu, sekitar tahun 3000 SM di wilayah Mesopotamia, pemerintah adalah kreditur. Sedangkan pada masa kini, tahun 2026 di Indonesia, pemerintah adalah debitur. Perubahan ini terjadi

secara perlahan-lahan melalui penyebaran bunga dari Mesopotamia ke wilayah lain.

Pemerintah Mesopotamia membuat bunga untuk berbagi keuntungan dengan pedagang dari perdagangan luar negeri. Pedagang Mesopotamia membawa bunga ke pedagang-pedagang dari wilayah lain. Dan pedagang-pedagang asing tersebut menyebarkan ke daerah asal mereka.

Masyarakat Mesopotamia memiliki pandangan tersendiri tentang lahan. Mesopotamia memiliki banyak lahan. Tetapi, lahan ini membutuhkan irigasi agar bisa dipakai bertani. Masyarakat sekitar membuat dan memelihara saluran irigasi ini di luar waktu tanam. Pemeliharaan saluran irigasi ini adalah salah satu bentuk kewajiban sosial yang muncul dari penggunaan lahan. Kewajiban ini membuat masyarakat bisa berswasembada. Dan pemerintah bisa menjadi kreditur.

Utang-piutang berbunga akhirnya juga digunakan untuk utang-piutang pertanian antarwarga. Ketika debitur gagal melunasi utangnya, kreditur swasta mengambil alih lahan olahan debitur. Tetapi, kreditur swasta tidak ingin memenuhi kewajiban sosial dari penggunaan lahan. Hal ini mengancam ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan kerentanan masyarakat. Hal ini juga mengancam kedudukan pemerintah sebagai kreditur.

Pemerintah Mesopotamia kemudian melakukan penghapusan utang pertanian ini. Pemerintah mengembalikan lahan debitur yang diambil kreditur. Pemerintah melakukan hal ini bukan hanya untuk menjaga swasembada. Tetapi, pemerintah juga melakukan ini

untuk membatasi kendali kreditur swasta atas masyarakat. Karena pemerintah tidak bisa melarang utang-piutang di masyarakat, pemerintah menggunakan penghapusan utang berkala untuk membatasi dampak bunga di masyarakat.

Pedagang Mesopotamia berdagang hingga wilayah Mediterania. Tetapi, pada sekitar tahun 1200 SM, peradaban Mikenai tiba-tiba runtuh. Wilayah Mediterania kemudian dikuasai oleh sejumlah kepala suku dan panglima perang.

Pada sekitar tahun 750 SM, pedagang kembali membawa bunga masuk ke wilayah Mediterania. Tetapi, tatanan masyarakat Mediterania tidak memungkinkan penggunaan penghapusan berkala untuk membatasi dampak buruk bunga. Kepala suku dan panglima perang memandang lahan hanya sebagai kekayaan. Lahan tidak menimbulkan kewajiban sosial bagi pemiliknya. Hal ini membuat kedudukan debitur menjadi lemah. Debitur bisa kehilangan mata pencahariannya karena tidak mampu membayar beban bunga utangnya.

Peradaban di wilayah Mediterania kemudian berkembang menjadi peradaban Yunani dan kemudian Romawi. Pada masa Romawi, kedudukan kreditur swasta menjadi sangat kuat dengan munculnya pandangan kesucian utang. Debitur harus membayar utangnya ke kreditur meskipun utang tersebut tidak mungkin dibayar oleh debitur.

Peradaban Romawi kemudian runtuh. Tetapi, hukum Romawi menjadi dasar pembuatan hukum negara-negara Eropa. Salah satu negara Eropa tersebut adalah negara Belanda. Belanda menjajah In-

donesia selama 350 tahun. Hal ini membuat hukum Belanda menjadi dasar pembuatan hukum negara Indonesia saat Indonesia merdeka. Pandangan kesucian utang adalah salah satu hukum Belanda yang masih dipakai di Indonesia.

Masyarakat Indonesia menganggap pandangan kesucian utang ini sebagai sesuatu yang lumrah. Dan masyarakat juga menerima kedudukan Pemerintah lebih lemah daripada kreditur swasta. Hal ini mudah dilihat dari kegiatan usaha memberi cicilan utang ke seseorang untuk membeli makanan dan minuman sebagai keberhasilan pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

Pandangan kesucian utang ini juga membuat kegiatan pemerintah untuk menerbitkan surat utang dalam mata uangnya sendiri juga sebagai sesuatu yang lumrah. Kalau masyarakat perlu berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, pemerintah bisa melakukan hal yang sama. Padahal, semakin besar masyarakat membayar ke kreditur, semakin sedikit sumber daya yang bisa dipakai dalam kegiatan pemerintah. Berarti, semakin besar pemerintah perlu berutang ke kreditur swasta.

7 Sumber

Bank Indonesia (2023). *Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang> (diunduh pada tanggal 20 Mei 2026)

Hudson, M. (2002). *Reconstructing the Origins of Interest-Bearing Debt and the Logic of Clean Slates*. Di M. H. A. M. V. D. Mieroop (Ed.), *Debt and Economic Renewal*

in the Ancient Near East (hal. 7-58). Bethesda, Maryland: CDL.

——— (2004). *The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins*. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

——— (2018). *... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*. Dresden: ISLET.

——— (2023). *The Collapse of Antiquity: Greece and Rome as Civilizations Oligarchic Turning Point*. Dresden: ISLET.

——— (2024). *Temples of Enterprise: Creating Economic Order in the Bronze Age Near East*. Dresden: ISLET.

Mitchell-Innes, A. (2004). *What is Money?*. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Republik Indonesia (2002). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/32748/UU> (diunduh pada tanggal 20 Mei 2026)